

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ: МЕТОДЫ И ПРАКТИКИ НА УРОКАХ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Абдуллаева Барно Хатамовна

преподаватель, Ферганский государственный университет

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования культуры речи студенческой молодёжи на занятиях в вузе. Широкое внедрение в учебный процесс культурологического подхода помогает сделать занятие более полезным, интересным и доступным, тем самым ускорить овладение студентами культурой, в том числе и культурой общения и культурой речи.

Ключевые слова: формирование, внедрение, ускорение, овладение, культура общения, культура речи, студенческая молодёжь, учебный процесс, культура общения.

KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH: OLIY O'QUV YURTIDA DARSLARIDA USLUB VA AMALIYOT

Abdullayeva Barno Xatamovna

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada oliy o'quv yurtlarida talaba yoshlarning nutq madaniyatini shakllantirish haqida masalalar ko'rib chiqilgan. Uquv jarayoniga madaniyatga oid masalalarni keng tadbiq qilish, shu bone talabalar madaniyatini oshirish, jumladan, ularda nutq va muloqot madaniyatini oshirish haqida so'z yuritilgan.

Tayanch so'z va iboralar: shakllantirish, tezlashtirish, egallash, joriy qilish, nutq madaniyati, talaba yoshlar, o'quv jarayoni, tatbiq qilish, muloqot madaniyati.

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS: METHODS AND PRACTICES IN THE CLASSROOM AT A HIGH SCHOOL

Abdullaeva Barno Khatamovna

lecturer, Fergana State Universiteti

Annotation: This article discusses the formation of speech culture of students in the classroom at the University. The widespread introduction of cultural problems in the educational process helps to make the lesson more useful, interesting and accessible, thereby speeding up the students' mastering of culture, including the culture of communication and speech culture.

Key words: formation, implementation, speech culture, student youth, educational process, acceleration, mastering, communication culture.

Учебный процесс — это активный, динамичный процесс, где отбирается и хранится опыт преподавателей, которые создают, творят, привносят своё специфическое, уникальное, индивидуальное в общую педагогическую копилку. Сегодня современные учебники, справочники и словари привносят в своё содержание новшества, перемены, осуществляющиеся в образовательной сфере, в учебно-воспитательном процессе, который отражает и фиксирует эти изменения. Безусловно, различные виды учебной литературы способствуют не только овладению всесторонними знаниями, но и развитию у учащейся молодёжи культуры (поведения, общения, речи и др.), формированию самостоятельной, творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию.

Интерес к культурологической проблеме в русле разных наук (социологии, психологии, педагогики, филологии и т.д.) не случаен. В условиях расширяющихся и углубляющихся связей между разными государствами и народами мира остро встаёт вопрос об эффективности межкультурной коммуникации между этносами, людьми, носителями разных языков. На наш взгляд, первейшая задача исследователей состоит в том, чтобы изучить возможные пути повышения культуры речевой коммуникации, в частности, речевой культуры и культуры речи, достижения полного взаимопонимания и уважения, толерантности между гражданами [1,26]. В связи с этим, считаем, что проблему развития у студентов речевой культуры можно решить с помощью обучения различных учебных дисциплин. Ибо, развитие культуры речи и общения учащейся молодёжи, овладение ими культурными богатствами разных народов, составляет один из основных элементов формирования личности, которое тесно связано с повышением общей культуры студентов, а также является приоритетным в языковом обучении и воспитании, ибо вуз — это очаг культуры и просвещения [2,3].

Совершенствование культуры речи является актуальной задачей методики обучения русскому языку. В связи с этим, считаем, что значительное повышение уровня общей культуры обучающихся напрямую связано с планомерной и систематической работой по обогащению и активизации культуры общения и культуры речи студенческой молодёжи на каждом году обучения. В этом плане определённый интерес представляют алгоритмы и образцы моделей культуры речи, с которыми необходимо ознакомить студентов с первых дней обучения. На наш взгляд, важно больше внимания уделять нормативной, литературной и образной стороне речи студентов, формировать у них умения сознательно и уместно применять в своей речи слова и выражения из культурологического фонда народа. Здесь имеется в виду афоризмы, крылатые выражения известных

и выдающихся личностей, а также фольклорные материалы, в том числе и пословицы, поговорки. В связи с этим нами разрабатывается учебное пособие, в котором представлен учебный материал, в котором имеются упражнения и задания для работы над общей культурой студенческой молодёжи, а также культурой коммуникации и речи, которые необходимо активно использовать не только на практических занятиях в вузе, но за его пределами. Безусловно, научить умению правильно и осознанно отбирать и употреблять культурные слова и выражения из культурологического фонда народа в свойственном их значении, в зависимости от ситуации и темы высказывания, ближайшего словесного окружения, партнёров по контактированию - один из важных шагов в развитии речевой культуры студентов вузов. Всё это учитывается при создании учебно-методического пособия «Культура речи современной молодёжи».

В перспективе планируется создание электронного варианта учебно-методического пособия «Культура и культура общения» по овладению культурой общения и культурой речи студенческой молодёжью. В теоретической части данной электронной книги планируется представление дефиниции понятий «культура», «культура речи», «речевая культура», их особенности и значимость. Вторая - практическая часть будет представлена речевыми образцами и моделями по овладению студентами культурой речи и культурой общения. Здесь необходимо отметить, что задания и упражнения для активного применения речевых моделей по культуре речи, по-нашему мнению, в определённой степени будут способствовать повышению положительной мотивации к получению культурологических знаний в процессе обучения в вузе. При этом, предоставляемые задания и упражнения должны быть обоснованы, доступны и проверены в вузовской практике, что позволит осуществить пересмотр методических концепций преподавателя, которые он ставит перед студенческой молодёжью. Важным также, по-нашему мнению, является то, что преподаватель каждой дисциплины должен быть готов учить молодёжь активно применять речевые модели культурологической направленности в естественных жизненных ситуациях, которые способствуют и будут способствовать оздоровлению общепсихологического климата на занятиях по любой дисциплине, создавать уважительное отношение студентов к преподавателю и друг к другу, а также доброжелательную обстановку и цивилизованные отношения. Подобная методика по развитию и совершенствованию «культуроносных» навыков и умений принципиально меняет схему современного коммуникативного акта.

На наш взгляд, именно преподаватель выступает в качестве организатора процесса «культурологизации» обучения. Действительно широкое внедрение в

учебный процесс культурологических задач помогает сделать занятие более полезным, интересным и доступным, тем самым ускорить овладение студентами культурой, в том числе и культурой общения и культурой речи, что, по-нашему мнению, является одним из важных и основных постулатов культурного образованного человека.

Список литературы:

1. Скворцов Л.И. Теоретические основы культурной речи. - Москва, 1980.
2. Казарцева О.М. Культура речевого общения. - Москва: Наука, 2001.
3. Гафурова Г.Р. Инновационные тенденции в развитии современного образования. Россия и Европа: связь культуры и экономики материалы XI Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. 2015. С. 106-107.
4. Кавецкий И.Т., Рыжковская Т.Л., Коверзнева И.А., Игнатович В.Г., Лобан Н.А., Сабуров Х.М. Влияния основных тенденций развития современного образования на формирование личности учащихся. Фундаментальные исследования. 2014. № 3. С. 613-616.
5. Багачук, А. В. Современные тенденции развития образования / А. В. Багачук, Е. В. Фоменко. — Текст : непосредственный // Актуальные задачи педагогики : материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2018 г.). — Москва : Буки-Веди, 2018. — С. 50-52. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/279/14340/> (дата обращения: 19.01.2024).